

УДК 316.77

Короткова А.А.

Научный руководитель: **Трифонов В.В.**, канд. ист. наук
Самарский национальный исследовательский
университет им. С.П. Королева, г. Самара, Россия

ТЕЛО КАК КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Аннотация. В статье анализируется проблема восприятия человеческого тела и, в частности, лица, как коммерческого объекта. Прослеживается трансформация восприятия тела под влиянием тенденции бодипозитив. Доказывается, что современные коммуникативные практики, в частности, «селфи» обладают как негативными, так и положительными характеристиками, среди которых автор уделяет особое внимание проблеме самопрезентации личности и социализации в сообществе пользователей. Результаты исследования основаны на эмпирических данных, полученных в ходе контент-анализа сообществ в социальной сети Instagram.

Ключевые слова: телесность, саморепрезентация, селфи, фейсизм, культ тела, бодипозитив, феминизм.

Отношение к телу человека не меняется уже на протяжении многих сотен лет: телесность воспринимается, как объект культуры. В этом нас убеждают произведения искусства разных авторов. Самыми яркими видами искусства, которые способствовали передаче восприятия телесности разными людьми, являлись скульптура и живопись. Именно с помощью них художники предавали свой личный опыт тем, кто видел их произведения, т.е. авторы общались с публикой посредством картин и скульптур. Следующим этапом коммуникации автора и публики можно считать автопортреты – прародителей селфи. Если в те далекие времена изображение самого себя был неким сообщением, которое заменяло невербальный контакт зрителя и автора, то сегодня, когда обычное общение с использованием телесности (контактное) практически полностью заменяется коммуникацией в социальных сетях, селфи – это способ восполнить отсутствие тех же невербальных знаков общения в сети: жестов, мимики, движений тела и т.д.

Селфи, т.е. запечатление на камеру смартфона или объектив видеокамеры самого себя, сегодня служит способом представить себя миру, это вариант замены телесности в сетевом пространстве. Безусловно, это один из способов расширения самого себя и самолюбование [11, с. 24], легкодоступный вариант саморепрезентации в Интернете. Однако быстрое распространение данного социокультурного феномена и его массовое использование привели к неоднозначным последствиям.

Особое внимание общественности сегодня приковано к толерантному поведению тех или иных субъектов коммуникации. Но с появлением селфи появилась новая разновидность сексизма (с проявлением которого активно борются представители таких социальных течений

как, например, феминизм), а именно – фейсизм [15, с. 1-5] – неравное изображение полов на телеэкране: у мужчин чаще демонстрируют голову и лицо, а у женщин – фигуру [1, с. 49]. Подобное явление можно расценить как дискриминацию: женщин показывают как объект, который обладает только первичными биологическими данными: фигура и внешность.

Однако проблема фейсизма возникла в прошлом столетии, когда о том, как показывать изображение человека решали режиссер, оператор, маркетолог и специалист по рекламе, чей выбор был обусловлен зачастую гендерными стереотипами или коммерческими соображениями. Сегодня – в контексте коммуникативных практик в сети – следует рассматривать изображение человека с позиций репрезентации телесности, самопрезентации и социализации с помощью создания образа. То есть автор селфи выступает одновременно и как автор изображения, и как объект изображения, а значит подразумевается добровольном выборе того, как он представляет себя другим. Иными словами, выстраивает стратегию самоидентификации.

Проанализировав 60 аккаунтов мужчин и женщин в социальной сети Instagram, где пользователи посредством фотографий коммуницируют друг с другом, мы составили следующую статистику: каждый второй пользователь (вне зависимости от пола) применяет селфи как проводник между ним и остальным миром, как сообщение о себе, о своем настроении, любимом занятии, т.е. как невербальный знак общения в сетевой коммуникации. Из 34 проанализированных аккаунтов девушек, добровольно делают снимки себя, следуя определению фейсизма (т.е. изображают большую часть тела) 28 пользователей (т.е. 82,3% респондентов), остальные же фотографируют только лицо или его часть. Что касается мужчин, то из 26 аккаунтов мужчин всего 19,2% (5 аккаунтов) пользователей делают селфи, показывая при этом только лицо или его часть, остальные же 80,8% выбирают женский способ репрезентации (см. Определение «фейсизм»). Какой же вывод следует сделать из этого?

Вывод на самом деле прост: гендерные стереотипы все еще актуальны, они поддаются трансформации, борьба с сексизмом в последние годы становится все более заметной, однако фейсизм никуда не уходит, он лишь стал частью культа тела, который начал складываться задолго до появления селфи.

Возвращаясь к вопросу восприятия телесности и тела в искусстве, вспоминаются древние греки, которое поклонялись людям с идеальным (по их мнению) телом, которое находило отражение в скульптуре. Можно сказать, что культ тела зародился именно тогда. Однако таким, каких размеров он достиг сейчас, этот культ еще никогда не был.

Мы продолжаем подвергаться ежедневной пропаганде «идеального тела», образа, навязанного нам общественным мнением, профессиональными маркетологами, СМИ. Поддаваясь давлению общества и лозунгам – Худей! Занимайся спортом, чтобы была идеальная фигура! Стандарт красоты 90 – 60 – 90! и т.д. – люди начинают инвестировать в собственное тело с целью создания нового, «стандартного» образа – с помощью приобретенной телесности люди стремятся изменить или подчеркнуть свой социальный статус [3, с. 98]. Понятие «тело» приобретает коммерческий характер: обладатели красивой фигуры могут работать в индустрии кино, моды, спорта, правильного питания, рекламы

благодаря финансовому вложению в свой образ. Красота обязательно должна быть «функциональной» [3, с. 99], она должна окупаться. Ее должен видеть видеть мир, и здесь на помощь приходит селфи, которое играет роль не просто саморепрезентации, а скорее саморекламы – способа удачнее прорекламирывать коммерческий продукт (тело) с желанием выгоднее его продать.

Что же делать тем, чье тело которых не подходит под стандарт красоты? Общество, которое сформировалось под влиянием культа тела, отвергает их, порицает, унижает. Оно стремится изолировать или изменить «нестандартных» представителей сообщества. Как в такой ситуации возможно выстроить коммуникацию с целью саморепрезентации? На этот вопрос общество культа тела дает тот же ответ: нужно меняться или другие, «нормальные», вас не воспримут как часть их сообщества.

Такие реалии выглядят ужасно, но, к сожалению, долгое время сообщество в сети относилось к людям, внешность которых отличается от навязанных стандартов, именно так. Однако, как уже говорилось выше, борьба с сексизмом и, в частности, с фейсизмом становится все более заметна.

В последние годы в феминистическом сообществе появилось относительно новое течение – бодипозитив – (от англ. Body positive): движение за право комфортно ощущать себя в своем теле при любой внешности, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть [6]. Благодаря данной философии, которая помогает принимать себя такими, какие они есть, и противостоять культу тела, который представители данного движения считают противоестественным, понятие телесности как коммерческого проекта резко сократилось. Следующим шагом стало уменьшение интереса к инвестиция в собственное тело и стремление реализоваться за счет других качеств.

Данную тенденцию можно проследить на примере индустрии моды и спорта, которые долгое время существовали во многом благодаря культу тела. С помощью маркетинга fashion-компании транслируют образы, которые создают видимость лояльного отношения к бодипозитиву, при этом предлагают адаптацию естественного тела. Например, модные дома продолжают навязывать нужную им красоту: работая с моделью plus size, фотографы обрабатывают с помощью технологий ее изображение, трансформируя ее настоящее тело так, чтобы преподнести рекламируемый товар в лучшем свете. Что же касается, спорт индустрии, то здесь лозунги «Худей, чтобы быть красивым!», теперь сменились на: «Спорт полезен для здоровья!» и т.д. Все это маркетинговые ходы, имитирующие принятие новых гуманных идей и толерантность по отношению к ним, но скрывающие тот факт, что аудиторию продолжают подталкивать к «верному» выбору.

Ежедневно фем-сообщество, в частности, представители бодипозитива борются с навязанными стандартами внешности и с системой маркетинга, подменяющей идеи принятия себя. Начинают подвергаться неодобрению те представители сообщества, которые отказываются воспринимать людей, тело которых не является коммерческим проектом. Селфи все еще остается способом передачи телесности в сетевом пространстве, а проявление фейсизма, следуя приведенным статистическим данным, постепенно начинает приобретать

иной характер. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что стратегии самопрезентации во многом зависят от того, какую цель преследует селфи как современная визуальная практика. Социальная идентичность и саморепрезентация выступают наиболее частыми причинами обращения к селфи как коммуникативной практике в социальных сетях.

Литература

1. Бендас Т. Гендерная психология. М.: РГБ, 2008.
2. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996. с.163-209.
3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика, 2006. 330 с.
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.
5. Брекнер Р. Изображенное тело. Методика анализа фотографии // ИНТЕР. 2007 №4. С. 13-32.
6. Женское движение Body Positive о теле, свободе и праве быть собой // Апрель медиа. <https://clck.ru/U8PG3>
8. Жуликов С. Е., Жуликова О. В. Современные подходы к анализу социальных сетей // Гаудеамус: психолого-педагогический журнал. 2012. №2 (20). С. 200–202.
9. Белокрылова М. А., Лазарев С. А. Феминизм как мировой коммерческий тренд // История и современное мировоззрение. 2020. №4.
10. Каменецкая Н. Ю. Гендерные аспекты репрезентации тела в современном искусстве // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2010. №15 (58).
11. Колодий В.В. Визуальность и ее влияние на социальное познание: Философско-методологическое обоснование // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. №2(14). С. 90-96.
12. Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное общество // Социология на пороге XXI в. М.: Интеллект, 1999. С. 141 – 142
13. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007. 464 с.
14. Отчужденная телесность в современном информационном обществе // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2007. №5. С. 41-45.
15. Правила сообщества Инстаграм. <https://clck.ru/U8PTY>
16. Archer D., Iritani B., Kimes D. D., Barrios M. Face-ism: Five studies of sex differences in facial prominence // Journal of Personality and social Psychology. 1983. V. 45. №4. P. 725. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.45.4.725>

© Короткова А.А., Трифонова В.В., 2021